

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

berish sa'natini egallashda o'qituvchi ustozlardan dars o'tish texnikalarini o'rganishi kerak. O'zbekistonning ravnaqi, ertangi kunga bo'lgan ishonch, xalqimizning aql zakofati va mehnatining nimalarga qodirligi jamiyatning munosib fuqorosi va quruvchisi bo'lishi uchun nima qilish zarurligini ko'rsatuvchi ko'zgu bo'lib, xizmat qiladi.

Ta'limni mazmundor, qiziqarli va tushunarli bo'lishi ustoz bilan shogirdlar qalbini ruhini bir biriga mustahkam bog'laydi, ular o'rtasida samimiy xurmatni o'zaro ishonchni mustahkamlaydi. Buning uchun o'qituvchi avvalo, o'z fanini va uni o'qitish yo'l va usullarini mukammal o'zlashtirib olishi, o'qituvchi murabbiyga hos madaniyatni yuqoriligi, o'z shogirdlariga xurmat va muhabbat, ular hayotiga qiziqish va ruhiy holatlarini bilish tushunishi, bosiqlik, xis tuyg'ularni boshqara olishlari, tashqi ko'rinishi, kiyinish madaniyatiga e'tibor berishlari, nutq madaniyatining yuqoriligi jamoat ishlariga faolligi, ayniqsa omma o'rtasida ilmiy ma'rifat va ma'naviy madaniy ishlar targ'ibotchi bo'lishi lozim. Shundagina mamlakatimiz. Kelajagi bo'lgan yoshlarimiz o'z murabbiylari nomini zo'r ehtirom, chuqur minnatdorchilik bilan tilga oladilar. Buning uchun har bir o'qituvchi tegishli bilim va malaka egasi, yuksak kasbiy tayyorgarlik va yuqori axloqiy fazilat egasi bo'lishlari darkor.

O'qituvchisi o'quvchilarga ta'limning ilmiy va ijodiy jihatlarini o'rgatish bilan birga, ularning umumiy dunyoqarashini, vizual tafakkurini va ijodiy salohiyatini rivojlantiradi. "O'qituvchi omili" muammosi, o'qituvchining shaxsiyati va pedagogik yondashuvi, ta'lim jarayonining samaradorligini belgilovchi asosiy omil sifatida o'rganilmoqda. O'qituvchi o'z kasbiy malakalarini doimiy ravishda takomillashtirib, o'quvchilarning ta'limiga innovatsion yondashuvlarni kiritishi zarur. O'qituvchisi shaxsining ta'limdagi roli beqiyosdir. U o'quvchilarning faqat texnik bilimlarini oshiribgina qolmay, balki ularning ijodiy va shaxsiy salohiyatini ham rivojlantiradi. O'qituvchining pedagogik malakasi, shaxsiy sifatleri, va motivatsiya usullari o'quvchilarning muvaffaqiyatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Shunday qilib, chizmachilik o'qituvchisi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarni hayotga tayyorlaydigan muhim shaxs hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. –Toshkent: Manaviyat 2010. 38-b.
2. Mirziyayev Sh.M. "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi". Toshkent. 2020. 21-b.
3. <https://muhaz.org/fani-boyicha.html?page=9>
4. Musurmonov R., Musurmonova M. "Ta'lim faoliyati sharoitida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi nizolarning oldini olish – ta'lim samaralidorligi omili" Academic research in educational sciences volume 2 | ISSUE 4 | 2021

UO'K: 74.371.3

MADANIY O'ZIGA XOSLIK VA ETNIK MADANIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHDA TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING O'RNI

<https://zenodo.org/records/15336672>

Suyarov Nodirjon Taxirovich

Namangan davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Tasviriy san'at o'qituvchilari o'quvchilarning madaniy o'ziga xosligini shakllantirishda va bugungi xilma-xil va o'zaro bog'liq dunyoda muhim komponentlar bo'lgan etnik madaniy kompetentsiyani rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu maqola san'at o'qituvchilari madaniy xilma-xillikka hurmatni rag'batlantirish bilan birga o'quvchilarning o'zlarining madaniy merosini tushunishlariga qanday hissa qo'shishini o'rganadi. San'at o'quv dasturiga ko'p madaniyatli tarkibni integratsiyalashgan holda, san'at o'qituvchilari o'quvchilarga turli madaniy ifodalar bilan*

shug'ullanish va boshqa etnik guruhlarga nisbatan hamdardlikni rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratadi. Maqolada madaniy o'ziga xoslikni shakllantirishda ijodiy ifodaning ahamiyati ta'kidlangan va badiiy ta'lim etnik madaniy kompetentsiyani rivojlantirishda qanday kuchli vosita bo'lishi mumkinligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: *tasviriy san'at ta'limi, madaniy o'ziga xoslik, etnik madaniy kompetentsiya, ko'p madaniyatli ta'lim, madaniy meros, ijodiy ifoda.*

Аннотация. *Преподаватели изобразительного искусства играют решающую роль в формировании культурной идентичности учащихся и развитии этнокультурной компетентности, важных компонентов в современном разнообразном и взаимосвязанном мире. В этой статье рассматривается, как преподаватели искусств могут способствовать пониманию учащимися своего культурного наследия, одновременно поощряя уважение к культурному разнообразию. Интегрируя мультикультурный контент в учебную программу по искусству, преподаватели искусства предоставляют учащимся возможность участвовать в различных проявлениях культуры и развивать сочувствие к другим этническим группам. В статье подчеркивается важность творческого самовыражения в формировании культурной идентичности и показано, как художественное образование может стать мощным инструментом развития этнокультурной компетентности.*

Ключевые слова: *изобразительное художественное образование, культурная идентичность, этнокультурная компетентность, поликультурное образование, культурное наследие, творческое выражение.*

Abstract. *Visual arts educators play a critical role in shaping students' cultural identity and developing ethnocultural competence, important components in today's diverse and interconnected world. This article explores how art educators can contribute to students' understanding of their cultural heritage while encouraging respect for cultural diversity. By integrating multicultural content into the arts curriculum, art educators provide opportunities for students to engage with diverse cultural expressions and develop empathy for other ethnic groups. The article emphasizes the importance of creative expression in the formation of cultural identity and shows how art education can be a powerful tool in developing ethnic cultural competence.*

Key words: *fine art education, cultural identity, ethnic cultural competence, multicultural education, cultural heritage, creative expression.*

Turli madaniy va etnik elatlarga mansub shaxslar birgalikda yashayotgan borgan sari globallashib borayotgan dunyoda xilma-xillikni tushunish va qadrlash zarurati eng muhim hisoblanadi. Ta'lim o'quvchilarning o'zlarining madaniy o'ziga xosligini va boshqalarning madaniyatini qanday idrok etishlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Pedagoglar orasida san'at o'qituvchilari bu jarayonda o'ziga xos mavqega ega, chunki ular nafaqat texnik ko'nikmalarni rivojlantirishga, balki hissiy va madaniy ifodalashga ham yordam beradi. Tasviriy san'at ta'limi orqali san'at o'qituvchilari o'quvchilarning etnik madaniy kompetentsiyasini oshirish va ijtimoiy birdamlik va madaniyatlararo uyg'unlik uchun muhim bo'lgan madaniy o'ziga xoslikni chuqurroq tushunishga yordam berish qobiliyatiga ega [1].

San'at har doim odamlar va jamoalar o'zlarining madaniy qadriyatlari, e'tiqodlari va tarixlarini ifoda etadigan kuchli vosita bo'lib kelgan. San'atni yaratish va talqin qilish orqali odamlar o'zlarining madaniy hikoyalarini o'rganishlari va boshqalarning madaniy amaliyotlari haqida tushunchaga ega bo'lishlari mumkin. Shunday qilib, badiiy ta'lim o'z-o'zini anglash va ijtimoiy tushunishning asosiy jihati bo'lgan madaniy o'ziga xoslikni o'rganish uchun qulay zamin yaratadi.

Madaniy izlanish va o'zini namoyon qilish: San'at o'qituvchilarining madaniy o'ziga xoslikni shakllantirishga hissa qo'shishining asosiy usullaridan biri o'quvchilarni shaxsiy va madaniy tajribalarini ifodalash uchun badiiy vositalardan foydalanishga undashdir [2]. O'z merosi, an'analari va qadriyatlarini aks ettiruvchi ijodiy loyihalar bilan shug'ullanish orqali talabalar o'zlarining madaniy o'ziga xosligini mazmunli tarzda o'rganish imkoniyatiga ega

bo'ladilar. Bu jarayon nafaqat o'quvchilarning madaniy ildizlari bilan bog'lanishini mustahkamlaydi, balki g'urur va daxldorlik tuyg'ularini ham rivojlantiradi [3].

Madaniy xilma-xillikning namoyon bo'lishi: Tasviriy san'at o'qituvchilari ham san'at o'quv dasturi madaniy istiqbollarning keng doirasini ifodalashini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Talabalarni turli madaniyatlarning san'at shakllari, uslublari va an'analari bilan tanishtirish orqali san'at o'qituvchilari inklyuzivlik va madaniy xilma-xillikni targ'ib qiladi. Bu talabalarga madaniyat monolit emas, balki etnik guruhlarda farq qiluvchi inson o'ziga xosligining dinamik va rivojlanayotgan jihati ekanligini tushunishga yordam beradi. Turli badiiy an'analarni o'rganish orqali o'quvchilarda madaniy kompetentsiya uchun zarur bo'lgan keng dunyoqarash shakllanadi.

Shaxsni shakllantirishga ko'maklashish: Madaniy o'ziga xoslik ko'p qirrali tushuncha bo'lib, u shaxsning ma'lum bir etnik, milliy yoki ijtimoiy guruhga mansublik hissini o'z ichiga oladi. Tasviriy san'at o'qituvchilari o'quvchilarga shaxsiy kelib chiqishi va tajribalarini aks ettirishni talab qiladigan loyihalar orqali rahbarlik qilish orqali ularga shaxsiyatni shakllantirish jarayonida yordam berishi mumkin. Ushbu loyihalar vizual hikoyalar, avtoportretlar yoki madaniyat, meros va shaxsiy tarix mavzularini o'rganuvchi hamkorlikdagi ishlarni o'z ichiga olishi mumkin. Bunday tadbirlar orqali talabalar o'zlarining shaxsiyatlari va ularning madaniy kontekstida qanday shakllanganligi haqida tanqidiy fikrlashga undaydilar [4].

Etnik madaniy kompetentsiya turli madaniy va etnik kelib chiqishiga mansub shaxslarni tushunish, hurmat qilish va ular bilan samarali muloqot qilish qobiliyatini anglatadi. U madaniy ongini, sezgirlikni va madaniy chegaralar orqali muloqot qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Tasviriy san'at o'qituvchilari ushbu kompetentsiyani rivojlantirishda o'z sinflariga madaniy jihatdan javob beradigan o'qitish amaliyotini integratsiyalash orqali hal qiluvchi rol o'ynaydi.

1. Ko'p madaniyatli san'at o'quv dasturi: Etnik madaniy kompetentsiyani rivojlantirishning asosiy strategiyalaridan biri ko'p madaniyatli tarkibni san'at o'quv dasturiga kiritishdir. Talabalarni turli madaniy guruhlarning san'at turlari va amaliyotlari bilan tanishtirish orqali san'at o'qituvchilari talabalarga madaniy xilma-xillik boyligini qadrlash imkoniyatini yaratadilar [5]. Ushbu ta'sir o'quvchilarda turli madaniyatlarga mansub odamlarga empatiya va hurmatni rivojlantirishga yordam beradi, bu stereotiplarni kamaytirish va ijtimoiy uyg'unlikni ta'minlash uchun zarurdir.

2. Madaniyatlararo muloqotni rag'batlantirish: Badiiy ta'lim madaniyatlararo muloqot uchun platformani ta'minlaydi, bu erda talabalar badiiy ifoda ob'ektivi orqali madaniy farqlar va o'xshashliklar haqida bahslashishlari mumkin. Turli madaniy kontekstlardagi san'atni tahlil qilish va sharhlash orqali talabalar umumiy insoniy tajribalarni tan olish bilan birga har bir madaniyatning o'ziga xosligini qadrlashni o'rganadilar. San'at o'qituvchilari ushbu suhbatlarni osonlashtirishi, talabalarga madaniy murakkabliklarni o'rganishga yordam berishlari va o'zaro tushunishni rivojlantirishlari mumkin.

3. Madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini shakllantirish: Tasviriy san'at lingvistik to'siqlarni engib o'tadigan universal til bo'lib, uni madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish uchun ideal vositaga aylantiradi. San'at o'qituvchilari o'quvchilarni san'atdan og'zaki ifodalash qiyin bo'lgan g'oyalar, his-tuyg'ular va madaniy hikoyalarni etkazish vositasi sifatida foydalanishga undaydilar. Turli xil kelib chiqishi talabalarni birlashtiradigan hamkorlikdagi badiiy loyihalar orqali o'qituvchilar jamoaviy ish, madaniy almashinuv va madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishi mumkin.

Badiiy ta'lim etnik madaniy kompetentsiyani targ'ib qilishdan tashqari, barcha talabalar o'zlarini qadrlil va hurmatli his qiladigan inklyuziv ta'lim muhitini yaratishda ham muhim rol o'ynaydi. Tasviriy san'at o'qituvchilari madaniy jihatdan sezgir pedagogikani o'zlashtirgan holda, o'quvchilarga ijodiy ifoda orqali ovoz berish orqali marginal yoki kam vakillik guruhlari o'quvchilarini kuchaytirishga yordam berishi mumkin [6].

Inklyuziv san'at amaliyotlari: Inklyuziv san'at amaliyotlari o'quv dasturida barcha madaniy kelib chiqishi talabalari o'zlarini ko'rishlari mumkin bo'lgan joylarni yaratishni o'z ichiga oladi. San'at o'qituvchilari bunga sinfda o'rganilayotgan rassomlar, mavzular va materiallar talabalar jamoasining xilma-xilligini aks ettirishini ta'minlash orqali erisha oladi. Ushbu yondashuv nafaqat ozchilikdagi talabalar tajribasini tasdiqlaydi, balki ularning madaniy ufqlarini kengaytirish orqali barcha talabalar uchun o'rganish tajribasini boyitadi [7].

Marginallashtirilgan ovozlarni kuchaytirish: Tasviriy san'at o'qituvchilari o'quvchilarni san'atdan ijtimoiy adolat muammolarini hal qilish va o'zgarishlarni himoya qilish vositasi sifatida foydalanishga undash orqali kuchaytirishlari mumkin. Marginallashtirilgan jamoalar talabalari uchun san'at qarshilik va o'zini namoyon qilishning kuchli shakli bo'lishi mumkin. Talabalarga o'ziga xoslik, tengsizlik va madaniy barqarorlik mavzularini o'rganuvchi loyihalarga rahbarlik qilish orqali san'at o'qituvchilari o'quvchilarda jamiyatni o'zgartirishga hissa qo'shishga ishonch hissi va ishonchni rivojlantirishga yordam beradi.

Tolerant bo'lish madaniyatini tarbiyalash: Madaniyatga javob beradigan badiiy ta'lim dasturi barcha o'quvchilarning madaniy o'ziga xosligini tasdiqlash orqali tegishlilik tuyg'usini rivojlantiradi. Talabalar o'zlarining madaniy merosi sinfda e'tirof etilishini va hurmat qilinishini his qilsalar, ular o'rganishda faol ishtirok etishlari va o'zlarining noyob istiqbollari o'z hissalarini qo'shishlari mumkin. Tasviriy san'at o'qituvchilari inklyuzivlikni targ'ib qilish orqali har bir talaba o'zlarining madaniy kelib chiqishidan qat'i nazar, o'zini tegishli deb hisoblaydigan o'quv muhitini yaratishga yordam beradi.

San'at o'qituvchilari o'quvchilarning madaniy o'ziga xosligini shakllantirish va etnik madaniy kompetentsiyani rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ijodiy ifoda orqali talabalar o'zlarining madaniy meroslarini o'rganishlari va o'zlarining jamoalari va butun dunyoni tashkil etuvchi turli madaniyatlar haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lishlari mumkin. Ko'p madaniyatli tarkibni o'quv dasturiga integratsiyalash, madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish va inklyuziv san'at amaliyotini targ'ib qilish orqali san'at o'qituvchilari talabalarga tobora ko'p madaniyatli jamiyatda harakat qilish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Oxir oqibat, san'at o'qituvchilarining bu boradagi faoliyati xilma-xillik nishonlanadigan va qadrlanadigan yanada inklyuziv, hurmatli va hamjihatlik jamiyatlarini yaratishga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Иванова Н. Проблема развития этнокультурной компетентности и поликультурное воспитание //Revista de Etnologie și Culturologie. – 2011. – №. 9-10. – С. 252-255.
2. Афанасьева А.Б. Этнокультурное образование: сущность, структура содержания, проблемы совершенствования //Знание. Понимание. Умение. – 2009. – №. 3. – С. 189-195.
3. Банников В.Н. Профессиональное становление будущего учителя изобразительного искусства //ВН Банников.–2009.–39 с. – 2009.
4. Магомедова З.Ш., Сулейманова Т.Р. Роль этнокультурного просвещения в процессе воспитания подрастающего поколения в эпоху нестабильности //Проблемы современного педагогического образования. – 2022. – №. 75-1. – С. 54-57.

5. Шабанова М.Н. "Этнохудожественная культура как фактор формирования профессиональной компетентности художника-педагога". Вопросы журналистики, педагогики, языкознания 18.13 (156) (2013): 294-298.

6. Шустова Л.П. Формирование поликультурности личности в этнокультурной образовательной среде учреждения дополнительного образования //Э91 Этнокультурное образование в современном мире: Сб. науч. статей по. – 2017. – С. 844.

7. Печенева С.А. Интерактивный подход к преподаванию предметов «Музыка», «Изобразительное искусство» и «Мировая художественная культура» В общеобразовательных организациях // Современная образовательная среда: теория и практика. – 2018. – С. 154-164.

UO'K: 94(575):008

OLIV TA'LIM TIZIMIDA MAKTABGACHA TA'LIM YO'NALISHI TALABALARINI TASVIRIY FAOLIYAT BO'YICHA KASBIY TAYYORGARLIGI MUAMMOLARI

<https://zenodo.org/records/15336678>

Tadjibayev Salimjon Sabirjanovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligining ayrim muammolari va ularni hal etish yo'llari haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *maktabgacha ta'lim tizimi, tasviriy faoliyat, kompetentlik, texnologiya, metod, strategiya.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются некоторые проблемы профессиональной подготовки студентов дошкольного направления в системе высшего образования к изобразительной деятельности и пути их решения.*

Ключевые слова: *система дошкольного образования, изобразительная деятельность, компетентность, технология, метод, стратегия.*

Abstract. *This article discusses some problems of vocational training of preschool students in the higher education system for visual activities and ways to solve them.*

Keywords: *preschool education system, visual activity, competence, technology, method, strategy.*

Shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kelajagimiz poydevori bo'lgan yoshlarni har tomonlama bilimli, zukko va, albatta, hayotda o'z o'rnini topa oladigan yetuk mutaxassis qilib tarbiyalash respublikamiz oliy ta'limi tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Keyingi yillarda Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan ta'limning boshlang'ich bo'g'ini hisoblanadigan maktabgacha ta'lim tizimiga qaratilayotgan e'tibor tufayli juda katta o'zgarishlar ro'y bermoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasida Maktabgacha ta'lim tizimining joriy holati va uni rivojlantirishdagi mavjud muammolar, ularni hal etish yo'llari, maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning maqsadlari va ustuvor yo'nalishlari, maktabgacha ta'lim sohasida me'yoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish, maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish, bolalarni sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish ko'lamini oshirish, undan teng foydalanishi imkoniyatlarini ta'minlash, sohada davlat-xususiy sherikchilikni rivojlantirish kabi masalalar bayon etilgan [1]. Mazkur Konsepsiyada belgilangan vazifalardan kelib chiqqan holda oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini raqobatbardosh mutaxassislar qilib tarbiyalash kechiktirib bo'lmaydigan vazifalardan biri hisoblanadi.

